

Transformation Pathways & Strategies

FORESIGHT BRIEF

02/2025

HUMANZENTRIERTHEIT IN DER ÖSTERREICHISCHEN PRODUKTION: FORSCHUNG & IMPLEMENTIERUNG

In den letzten Jahrzehnten haben wir einen bemerkenswerten Anstieg des technologischen Fortschritts erlebt, der in verschiedenen Branchen transformative Veränderungen ausgelöst hat. Die jüngsten Entwicklungen weisen jedoch auf erhebliche Herausforderungen bei der raschen Umsetzung fortschrittlicher digitaler Technologien in der Industrie sowie auf Unsicherheiten in Bezug auf die technologischen Entwicklungen und die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer:innen und die Gesellschaft insgesamt, die globale Wettbewerbsfähigkeit, die Technologiesouveränität und die Belastungen durch den Klimawandel hin. Ein solcher Wandel erfordert differenzierte Ansätze, um sicherzustellen, dass wir das tatsächliche Potenzial der Technologien nutzen, um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben und die positiven Auswirkungen der Industrie auf Gesellschaft und Umwelt zu verstärken.

Vor diesem Hintergrund bietet die Industrie 5.0¹ eine transformative Vision für die industrielle Zukunft als Motor für Nachhaltigkeit, Resilienz und Humanzentriertheit. Sie unterstützt den Wandel hin zu einem neuen Paradigma als mächtigen Hebel, in welchem die Industrie innerhalb der planetaren Grenzen bleibt, niemanden zurücklässt und aktiv zum Wohlbefinden und zur Regene-

ration des Planeten beiträgt. „Humanzentriertheit“ oder auch „Human Centricity“ ist eine der drei Säulen des Konzepts „Industrie 5.0“ und steht im Einklang mit den Prioritäten der Europäischen Kommission; für eine Wirtschaft, die für die Menschen arbeitet, zusätzlich zu den Prioritäten für ein Europa, das fit ist für das digitale Zeitalter, den EU Green sowie Clean Industrial Deal.

AUTOR:INNEN

Wolfram Rhomberg | Denise Branz* | Nico Pintar sowie das Autor:innenteam der Vorstudie zur ERA Roadmap
1 AIT Center for Innovation Systems & Policy | *Plattform Industrie 4.0

DER MENSCH IM MITTEL- PUNKT

Die Europäische Kommission hat Ende Juli 2024 die „[ERA industrial technologies roadmap on human-centric research and innovation for the manufacturing sector](#)“ ([ERA HC Roadmap](#)) veröffentlicht. Das AIT Austrian Institute of Technology war Teil des Autor:innenteams.

Die Roadmap erstreckt sich über einen Zeitraum von der Gegenwart bis zum Jahr 2035 und zielt darauf ab, die Hauptmerkmale der Gestaltung und des Einsatzes von humanzentrierten Ansätzen für Technologien und Organisationsmodelle in der Industrie zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf der Sachgütererzeugung, insbesondere auf der Betriebsebene von Industrie 5.0 liegt. Sie möchte somit dazu beitragen, den grünen und digitalen Wandel der industriellen Ökosysteme in der EU zu beschleunigen² und empfiehlt politischen Entscheidungsträger:innen, die Einbeziehung von Überlegungen zur Humanzentriertheit in die allgemeine und berufliche Bildung, in die Finanzierung von Forschung und Entwicklung sowie in die Ausbildungs- und Innovationsstrategien von Unternehmen zu unterstützen.

Zu den analysierten Fragestellungen der Roadmap gehören:

- Die wichtigsten **Merkmale humanzentrierter Ansätze** für die Gestaltung und Nutzung von Technologien und Organisationsmodellen.
- **Herausforderungen und treibende Kräfte** für die Umsetzung humanzentrierter Praktiken bei der Einführung digitaler Technologien in der Industrie.
- **Wichtige politische Maßnahmenvorschläge**, wie die Europäische Kommission und die nationalen oder regionalen Regierungen bessere politische Strategien entwickeln könnten, um die Einführung von humanzentrierten Technologien in der Industrie zu fördern und zur Entwicklung eines entsprechenden Innovationsökosystems beizutragen.

Die Maßnahmenvorschläge wurden ihrerseits in vier Handlungsdimensionen erarbeitet und decken einen Zeitraum bis zum Jahr 2035 ab:

- Aus- und Weiterbildung
- Organisationsumfeld
- Technologieentwicklung
- Infrastruktur, Testbeds und Netzwerke

Diese Veröffentlichung nahmen wir vergangenen Oktober 2024 zum Anlass, die Roadmap in einer gemeinsamen Veranstaltung von AIT und Plattform Industrie 4.0 einem ausgewählten österreichischen Expert:innenkreis aus Forschung, Wirtschaft und Politik zu präsentieren und die darin enthaltenen Handlungsfelder im österreichischen Kontext zu diskutieren, um daraus Implikationen für Österreich und dessen Produktionswirtschaft erarbeiten zu können.

Im vorliegenden Foresight Brief werden nun in einem ersten Teil die zentralen Erkenntnisse und Leitorientierungen aus der ERA HC Roadmap zusammengefasst, wobei auch empirische Datenauswertungen aktueller österreichischer F&E Aktivitäten zu Humanzentriertheit einfließen.

Aufbauend auf den Ergebnissen des Workshops werden in einem zweiten Teil mögliche Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen zur Stärkung einer menschenorientierten Produktionswirtschaft in Österreich vor dem Hintergrund der wesentlichen europäischen Handlungsfelder vorgestellt.

DIE DIMENSIONEN DER ERA HC ROADMAP

GESELLSCHAFT, ARBEITSKRÄFTE & GOVERNANCE

Gesellschaftliche Veränderungen, Demografie und Arbeitskräfte, Governance, Vorschriften und Akteure des Ökosystems sowie andere beteiligte Akteure. Hier befassen wir uns mit den notwendigen Rahmenbedingungen und Enabler, die für die erfolgreiche Umsetzung von Industrie 5.0 entscheidend sind, und decken sowohl die Meso- als auch die Makroebene ab. In diesem Sinne befasst sich die Dimension Gesellschaft und Governance auch mit dem gesamten Ökosystem.

ORGANISATORISCHES UMFELD (PROZESSE UND METHODEN)

Organisatorischer Kontext und Managementpraktiken. Das organisatorische Umfeld bezieht sich auf die Faktoren, die die allgemeine Funktionsweise der Organisation (einschließlich Kultur, Prozesse usw.) beeinflussen und gestalten, wie Organisationsstruktur, Ressourcen, Managementstil und Verfahren. Prozesse (Geschäftsprozesse im Betrieb, Workflow-Management usw.). Methoden (d. h. Werkzeuge, Aktivitäten und Verfahren für die Humanzentriertheit in Design und Einsatz) beziehen sich dabei auf solche, die speziell auf die Verbesserung der Humanzentriertheit ausgerichtet sind, z. B. ein humanzentrierter Designprozess.

TREIBENDE KRÄFTE IM F&I-ÖKOSYSTEM

Hier diskutieren wir Qualifikationen und Kompetenzen, Unterstützungsdienste und Infrastruktur. Lernkapazitäten, Ausbildungsbedarf sowie Infrastruktur für Experimente und Tests, die erforderlich sind, um die Humanzentriertheit in Organisationen zu verbessern; weiters stellen wir Technologie- und Innovationsprozesse dar, die für die Humanzentriertheit erforderlich sind.

TECHNOLOGIEN UND IHR POTENZIAL ZUR UNTERSTÜTZUNG DER HUMANZENTRIERTHEIT

Technologien sind Anwendungen von Wissen (z. B. Informatik), Techniken (z. B. maschinelles Lernen) und Werkzeugen (z. B. Rad) zur Anpassung und Steuerung von physischen Umgebungen und materiellen Ressourcen, um menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Die ermittelten Technologien und die damit verbundenen Vorteile können die Kreativität menschlicher Expert:innen in Zusammenarbeit mit intelligenten Maschinen nutzen, um ressourceneffiziente und nutzerzentrierte Fertigungslösungen zu erzielen.

LEITORIENTIERUNGEN UND F&E AKTIVITÄTEN ZU HUMANZENTRIERTHEIT

Das Konzept der Humanzentriertheit (Human Centricity) im Kontext von Industrie 5.0 ist noch in der Entwicklung begriffen. Humanzentriertheit ist ein mehrdimensionaler Rahmen, der menschliche Bedürfnisse, Eigenschaften, Motivationen und Erfahrungen in den Mittelpunkt von Design, Entwicklung und Implementierung technologi-

scher Lösungen und organisatorischer Praktiken stellt. Diese erfüllen nicht nur funktionale Anforderungen, sondern verbessern auch das Wohlbefinden, die Fähigkeiten und die Fertigkeiten von Menschen sowie deren Arbeitsbedingungen.

WESENTLICHE MERKMALE HUMANZENTRIERTER TECHNOLOGIEN & ORGANISATIONSMODELLE

Was ist Human Centricity?

In der Literatur findet sich eine Reihe von Vorschlägen für die Definition von Human Centricity (HC). In der Vergangenheit wurde Humanzentriertheit bei der Technologieentwicklung häufig über Human-Centered-Design (HCD) angegangen, einen Ansatz für Systemdesign und -entwicklung, der ursprünglich darauf abzielte, interaktive Systeme benutzerfreundlicher zu gestalten, wie es in der einschlägigen ISO-Norm zur Ergonomie der Mensch-System-Interaktion (ISO 9241-210:2019) formell kodiert ist. Eine neuere Auslegung des Konzepts erweitert es auf "lebenszentriertes" Design, das nicht nur die Interaktion mit Nutzer:innen, Arbeitnehmer:innen und Kund:innen, sondern auch ethische und ökologische Aspekte berücksichtigt³ und somit einen gesamthaften Ansatz in den Vordergrund stellt.

Auch in der ERA Roadmap wird Human Centricity als ein **multidimensionaler Rahmen** verstanden, der die Bedürfnisse, Eigenschaften, Motivation und Erfahrungen des Menschen in den Mittelpunkt von Design, Entwicklung und Umsetzung technologischer Lösungen und organisatorischer Praktiken stellt; d.h. Lösungen, die im Zuge der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung nicht nur funktionale Anforderungen erfüllen, sondern auch das menschliche Wohlbefinden, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Arbeitsbedingungen verbessern. Somit berücksichtigt ein auf den Menschen ausgerichteter Ansatz sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Einführung von Technologien auf Unternehmensebene jene Faktoren, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig auch Unternehmen zu attraktiveren Arbeitgeber:innen machen.

Auf **technologischer Ebene** zielt Human Centricity darauf ab, die Interaktionen zwischen Menschen und Maschinen zu optimieren. Dies umfasst die gemeinsame Gestaltung von Prozessen, Systemen und Arbeitsumgebungen mit dem Ziel, das Engagement, die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter:innen zu verbessern und gleichzeitig die Rolle des Menschen durch die Integration von Technologien zu stärken. Ziel ist es, eine ethisch vertretbare Entwicklung und Einführung von Technologien zu gewährleisten, bei der die Autonomie und Kontrolle des Einzelnen gewahrt bleibt und die menschlichen Werte respektiert werden. Daher verwendet die ERA Roadmap den Begriff "**Human Centric Enabling Technologies**" speziell zur Bezeichnung von Technologien, die das Potenzial haben, zur Human Centricity beizutragen.

Auf **organisatorischer Ebene** legt der humanzentrierte Ansatz besonderen Wert auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen, wobei ihre spezifischen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Perspektiven berücksichtigt werden. Bei diesem Ansatz werden der Beitrag und das Fachwissen der Mitarbeiter:innen hoch geschätzt, wodurch eine Kultur der Zusammenarbeit und der Integration gefördert wird. Er fördert auch aktiv die Entwicklung von Fertigkeiten und das kontinuierliche Lernen der Mitarbeiter:innen, um sicherzustellen, dass sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um sich an neue und digitale Technologien anzupassen. Außerdem sorgt sie für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben. Da der Einzelne im Mittelpunkt steht, führt ein humanzentrierter Ansatz zu höherer Mitarbeiter:innenmotivation, Effizienz und allgemeinem Unternehmenserfolg. Darüber hinaus stellt er sicher, dass das Unternehmen über die notwendigen Kapazitäten verfügt, um sich an das rasante Tempo der Technologieentwicklung anzupassen.

HAUPTMERKMALE VON HUMANZENTRIERTEN PROZESSEN

Die Humanzentriertheit in Prozessen basiert auf mehreren zentralen Merkmalen bzw. Prinzipien. Ein **systemischer Ansatz** bildet dabei die Grundlage. Er umfasst ein strukturiertes Verständnis, einen klar definierten Prozess und spezifische Techniken, um digitale Lösungen zu entwickeln, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. So können beispielsweise Key Performance Indicators (KPIs) zur Humanzentriertheit als Leitdimension genutzt werden.

Ein weiterer essenzieller Aspekt ist die **Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Stakeholder**. Dabei geht es darum, Synergien zwischen den unterschiedlichen Anforderungen zu ermöglichen und die Humanzentriertheit strukturiert umzusetzen. Ein Beispiel ist die Motivation des Managements, humanzentrierte Ansätze gezielt zu fördern.

Darüber hinaus ist es entscheidend, eine **breite Perspektive menschlicher Bedürfnisse** zu erfassen, die über konventionelle Faktoren hinausgeht. Der Fokus liegt darauf, menschliche Interessen als zentralen Bestandteil des Fertigungsprozesses zu betrachten – etwa in Bezug auf die aktuellen und zukünftigen Fähigkeiten der Arbeitnehmer:innen.

Auch **kontextbezogene Anforderungen** spielen eine bedeutende Rolle. Um optimale Lösungen zu entwickeln, müssen spezifische Gegebenheiten und Besonderheiten des jeweiligen Umfelds erfasst werden. Dies kann beispielsweise die genaue Kenntnis der Dynamik zwischen Mitarbeitenden in einer Produktionslinie umfassen.

Schließlich ist eine **zweckorientierte Perspektive** unerlässlich, um die Auswirkungen auf die gesamte Arbeitsumgebung zu berücksichtigen. Dazu gehören nicht nur Werkzeuge, Maschinen und Systeme, sondern auch Aufgaben, Arbeitsplätze und Arbeitsbereiche, die in ihrer Gesamtheit eine produktive und menschenfreundliche Gestaltung ermöglichen.

BEISPIEL FÜR EINEN HUMAN-CENTERED-DESIGN PROZESS (HCD)

Der Wandel hin zu zunehmend humanzentrierten Organisationen und Unternehmen erfordert die Einbeziehung von Prozessen und Methoden der humanzentrierten Gestaltung, die diesen Übergang erleichtern. Folgender Abschnitt bietet einen Überblick über den Prozess, der darauf abzielt, durch die Anwendung von Human-Centered-Design (HCD) Humanzentriertheit als Standardpraxis in Organisationen zu etablieren. Das humanzentrierte Design folgt einem iterativen Prozess, der aus vier Hauptphasen besteht. Diese Phasen werden in Designzyklen so lange wiederholt, bis die resultierende Lösung mit den Nutzeranforderungen übereinstimmt.

Verstehen und Spezifizieren des Nutzungskontextes:

Für eine Kontextspezifikation müssen Nutzer:innen und relevante Interessengruppen identifiziert sowie deren Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen analysiert werden. Ziele und Aufgaben der Nutzer:innen und des Unternehmens sind ebenso zu berücksichtigen wie organisatorische, technische und physische Betriebsumgebungen. Ein Beispiel ist die Anpassung von kollaborativen Robotern: Die Hardware muss universell einsetzbar sein, während die Software mittels KI individuelle Anpassungen vornimmt. Dies erhöht die Vielseitigkeit & Effektivität.

Spezifizieren der Benutzeranforderungen: Im Human-Centered-Design (HCD)-Prozess werden Nutzeranforderungen auf Basis von Nutzungskontext, Szenarien und ergonomischen Kriterien definiert. Normen und organisatorische Vorgaben sichern die strategische Passung. Widersprüchliche Anforderungen erfordern Kompromisse und eine transparente Dokumentation zur Nachvollziehbarkeit künftiger Designentscheidungen.

Erarbeitung von Designlösungen: Designlösungen entstehen unter Berücksichtigung des Nutzungskontextes, technischer Standards und interdisziplinären Wissens. Co-Design- und Participatory-Design-Ansätze fördern die aktive Einbindung der Nutzer:innen. Die Zusammenarbeit mit Sozialwissenschaften und User-Experience-Design spielt dabei eine Schlüsselrolle. Partizipative Methoden ermöglichen es Unternehmen, Arbeitsprozesse zu optimieren und kognitive Arbeitsaspekte zu bewahren. Der Erfolg hängt von der Lernfähigkeit der Organisation ab, weshalb Autonomie, soziale Unterstützung und Schulungen gefördert werden müssen.

Bewertung des Entwurfs: Nutzerzentrierte Evaluierung ist essenziell, um Designlösungen zu optimieren und den Prozess hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und organisationaler Ziele zu bewerten. Nutzerbasierte Evaluierungen liefern direktes Feedback, während prüfungsorientierte Methoden auf Usability-Richtlinien beruhen. Evaluierungen sollten sowohl während der Entwicklung als auch langfristig nach der Einführung erfolgen. Kurzfristige Tests helfen bei der Optimierung, langfristiges Monitoring deckt Verbesserungspotenziale auf. Herausforderungen bestehen in hohen Kosten, regulatorischen Vorgaben und Zeitdruck. Dennoch bleibt eine fundierte Evaluierung entscheidend für den Erfolg nutzerzentrierter Designs.

Quelle: ERA Roadmap

Um die Integration der Humanzentriertheit in interaktive Systeme zu gewährleisten, sollte der HCD-Prozess auf verschiedenen organisatorischen Ebenen angewendet werden⁴:

- **Top-Management:** Die höchsten Ebenen einer Organisation tragen die Verantwortung für die Festlegung der Strategie zur Erreichung einer menschenzentrierten Gestaltung und Qualität.
- **Projekt- und Programm-Manager:innen, Systembetreiber:innen:** Diejenigen, die für die Verwaltung von Projekten, Programmen oder den Betrieb von Systemen zuständig sind, spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Übernahme von Prinzipien der menschenzentrierten Gestaltung in diesen Initiativen und Systemen.
- **Projektteams und Expert:innen:** In jedem Projekt werden Personen, die über das notwendige Fachwissen verfügen, mit der Umsetzung von Praktiken der menschenzentrierten Gestaltung beauftragt.
- **Unterstützung und Kontextanpassung:** Diese Expert:innen unterstützen die Einführungs-, Betriebs- und End-of-Life-Phase von Systemen. Dazu gehören Aufgaben wie die Identifizierung von Änderungen im Nutzungskontext, um eine kontinuierliche, auf den Menschen ausgerichtete Qualität zu gewährleisten.

Durch die Abgrenzung dieser Zuständigkeiten auf den verschiedenen Organisationsebenen kann der HCD-Prozess wirksam in die Organisationen eingebettet werden, um deren Humanzentriertheit zu verbessern.

AUF DEM WEG ZU HC-ORGANISATIONEN

Auf dem Weg zu humanzentrierten Organisationen wird deutlich, dass Human Centricity nicht allein auf die Anpassung von Prozessen und Methoden in der Technologieentwicklung beschränkt ist. Vielmehr erfordert sie einen umfassenden organisatorischen Wandel, der sowohl soziale als auch technische Aspekte einbezieht, um den Menschen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. In diesem Zusammenhang spielt die **Lernfähigkeit einer Organisation** eine zentrale Rolle. Ihre Fähigkeit, sich anzupassen, Innovationen voranzutreiben und durch kontinuierliches Lernen kosteneffizient wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Umsetzung humanzentrierter Ansätze in Unternehmen.

Reifegradmodelle können den Prozess der Institutionalisierung der Humanzentriertheit in Organisationen leiten⁵ und einen Rahmen für die Anwendung humanzentrierter

Prozesse und Methoden durch Organisationen bieten. Die Organisation lernt dabei, wie sie ihre Produkte/Dienstleistungen mit einem humanzentrierten Ansatz gestalten und weiterentwickeln kann. Ein Reifegradmodell kann als ein Mechanismus für die Implementierung von menschenzentrierten Prozessen und Methoden als Teil des organisatorischen Veränderungsmanagements betrachtet werden. Folgende Abbildung zeigt mögliche Reifegrade eines Unternehmens auf dem Weg hin zu einer voll entwickelten HC-Organisation auf:

- Reifegrad 1** Zurückhaltend gegenüber Human Centricity: HC-Mentalität verankert
- Reifegrad 2** Entwicklerzentrierte Human Centricity: Erste strukturierte HC-Mechanismen zur Veränderung der Entwicklung
- Reifegrad 3** Erste strukturierte Human Centricity-Aktivitäten: Aufzeigen des ROI von systematischem HC
- Reifegrad 4** Zweckgebundene Budgets für Human Centricity: Erster Schritt zu systematischer HC (Ressourcen, Fähigkeiten, Menschen)
- Reifegrad 5** Gemanagte Human Centricity: Von Bewertungsaktivitäten zu einem geplanten HC-Prozess
- Reifegrad 6** Systematischer Human Centricity Prozess: Verfolgung des HC-Erfolgs, Verbesserung der Mittel, HC-Qualität ist zentrales Entscheidungskriterium
- Reifegrad 7** Human Centricity Driven Corporation

Quelle: ERA Roadmap

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN DIE HC ERMÖGLICHEN

Wie bereits erwähnt, verwendet die ERA Roadmap den Begriff „**Human Centric Enabling Technologies**“ speziell zur Bezeichnung von Technologien, die das Potenzial haben, zur Human Centricity beizutragen.

Solche HC ermöglichende Technologien sind insbesondere in folgenden Anwendungsbereichen der Automatisierung und Digitalisierung zu finden:

HC Automatisierung	Unterstützung des Zusammenspiels von maschineller und menschlicher Autonomie in automatisierten und erweiterten sozio-technischen Systemen (bestehend aus menschlichen und künstlichen Agenten) für eine effektive kollaborative Aufgabenerfüllung.
HC-Berechnung	Förderung der Synergie zwischen menschlichen Fähigkeiten und Computerressourcen
HC Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen	Unterstützung des Einsatzes von Big Data und KI zur datengesteuerten Erlebnisoptimierung und Verbesserung der analytischen Fähigkeiten
HC Simulation und Immersion	Ermöglichung von Fernpräsenz und Schaffung neuer Möglichkeiten für Betrieb, Wartung, Schulung, Anleitung und Mitgestaltung von Arbeitsplätzen
HC Robotik	Unterstützung des Zusammenspiels von maschinell und menschlichem Handeln für eine verbesserte physische und psychische Sicherheit bei der kollaborativen Aufgabenerfüllung
HC industrielle Wearables und intelligente Artefakte	Verbesserung der individuellen Kompetenzen und der Benutzerfreundlichkeit der Produktionsmittel, Feedback über das Wohlbefinden und die Leistungen, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und einem größeren Wohlbefinden der Arbeitnehmer:innen führt
HC Wissensmanagement	Unterstützung der kontextbezogenen Ausbildung, der Entwicklung von Fähigkeiten und der persönlichen Entwicklung der Arbeitnehmer:innen
HC-Benutzeroberfläche	Ermöglichung neuer Formen der Mensch-Maschine-Interaktion durch Echtzeit-Feedback zur persönlichen Leistung und ganzheitliche intuitive Arbeitsplatzschnittstellen
HC Konnektivität	Erleichterung der Weiterqualifizierung und Motivation von Arbeitnehmer:innen, bessere Sichtbarmachung von Fähigkeiten und Qualifikationen und Erleichterung des Wissensaustauschs für eine lernende Organisation
HC Personalisierte Systeme	Unterstützung bei der Anpassung der technologischen Lösung an das Nutzer:innenmodell und die Interessen der Nutzer:innen

Quelle: ERA Roadmap

TREIBER & HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ENTWICKLUNG & EINFÜHRUNG VON HC-KONZEPTEN UND TECHNOLOGIEN

Folgende Treiber und Herausforderungen sollten auf dem Weg zu HC-Organisationen analysiert, entsprechend berücksichtigt und adressiert werden. Umso systematischer diese in ihrem Zusammenspiel organisationsspezifisch Berücksichtigung finden, umso mehr wird die Entwicklung und Einführung von HC-Konzepten und Technologien für das Unternehmen und die Beschäftigten erfolgreich sein:

Annahme eines multidisziplinären Ansatzes und Aufgabenverteilung	Die multidisziplinäre Zusammenarbeit ist eine Herausforderung in Bezug auf Ressourcen, Kommunikation, Abstimmung der Ziele & die Integration verschiedener Perspektiven in ein kohärentes Design. Gleichzeitig erschweren multidisziplinäre Anforderungen bei der Einführung von humanzentrierten Lösungen ihre Umsetzung. Die Festlegung der Verantwortung für diese Implementierung, ob sie der Personalabteilung, dem Management oder dem Tool-Anbieter obliegt, kann eine Herausforderung sein.
Fehlende Synergien / Abstimmung zwischen praktischen Leitlinien und Normen	Der Mangel an Synergien und die fehlende Abstimmung zwischen praktischen Leitlinien für Unternehmen zur Gestaltung und Entwicklung von Technologien, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sind eine große Herausforderung.

Personalisierung und komplexer Entwurfsprozess	Ein hoher Grad an Individualisierung erhöht die Komplexität des Entwurfsprozesses, der eine Anpassung der Technologie an die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer:innen erfordert. Der Anpassungsbedarf des auf den Menschen ausgerichteten Designs ist sehr oft ressourcenintensiv, sowohl in der Entwurfs- als auch in der Einführungsphase.
Fehlende Geschäftsszenarien und begrenzte Belege für die Investitionsrentabilität	Das Fehlen eines Geschäftsszenarios für humanzentrierte Technologien (HCT) und eines Nachweises ihrer Investitionsrendite (ROI) und anderer Vorteile behindert die Entscheidungsfindung. Ohne einen überzeugenden Business Case fällt es Manager:innen oft schwer, das langfristige Potenzial von HCT zu erkennen.
Interoperabilität mit bestehenden Technologien und Verfahren	Die harmonische Integration der modernen Technologie in die bestehende Infrastruktur ist nach wie vor ein wichtiges Anliegen.
Ausweitung der auf den Menschen ausgerichteten Initiativen	Die Ausweitung von Initiativen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, erfordert häufig zusätzliche Ressourcen, einschließlich Personal, Finanzierung und Zeit. Dies kann bestehende Budgets und Arbeitsbelastungen strapazieren. Die Skalierung menschzentrierter Designprozesse erfordert auch eine robuste und skalierbare IT-Infrastruktur.
Belange des Datenschutzes	Bedenken hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzes sind eng mit der Datenerfassung und -verarbeitung im Zusammenhang mit humanzentrierten Technologien verbunden. Diese Bedenken stellen sowohl in der Entwurfs- als auch in der Einführungsphase der Technologie eine Herausforderung dar.
Kultureller Widerstand	Die Arbeitnehmer:innen sehen fortschrittliche Technologien möglicherweise als Automatisierungswerkzeuge an, die den Menschen ersetzen könnten. Diese Wahrnehmung ist in der allgemeinen Vorstellung verwurzelt, dass Automatisierung zu Arbeitsplatzverlusten führt.
Organisatorische Bereitschaft für den Wandel	Die Bereitschaft der Organisation zum Wandel, einschließlich Aspekten wie Struktur, Prozesse und Investitionen, ist entscheidend für eine erfolgreiche, auf den Menschen ausgerichtete Umgestaltung.
Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte	Besonderes Augenmerk muss in der Fertigung auf die Schlüsselkompetenzen der Zukunft gelegt werden. So werden beispielsweise digitale Kompetenz als ganzheitliche Fähigkeit zur Interaktion, die Fähigkeit neue KI- und Datenanalyzelösungen zu nutzen und zu entwerfen und dabei die Ergebnisse kritisch zu interpretieren sowie kreative Problemlösungen usw. immer mehr gefordert werden.
Qualifikationsdefizit bei Führungskräften	Die Verfügbarkeit von Managementfähigkeiten zur Leitung von Initiativen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von HCT.
Mit den technologischen Innovationen Schritt halten	Gegenwärtig gibt es keine vereinbarte Taxonomie der humanzentrierten Fähigkeiten. Die Anpassung innerhalb von Bildungseinrichtungen kann ein langwieriger Prozess sein. Mitarbeiter:innen müssen umgeschult werden bevor die Lehrpläne aktualisiert werden können.

ERKENNTNISSE ÜBER DAS F&I ÖKOSYSTEM ZU „HUMAN CENTRICITY“

Im Zuge der Roadmap wurde das europäische Forschungs- und Innovationsökosystem detailliert und basierend auf unterschiedlichen quantitativen und qualitativen Wissensindikatoren dargestellt. Das europäische F&I Ökosystem aus Akteur:innen, die sich mit dem Thema Human Centricity beschäftigen ist sehr breit und interdisziplinär. Es umfasst sowohl unterstützende Akteure, wie Bildungseinrichtungen und Fortbildungszentren, die Mitarbeiter:innen notwendige Fähigkeiten vermitteln, Universitäten und Forschungsinstitute, die mit ihrer Forschung das theoretische Verständnis ermöglichen und verbessern und Forschungsförderinstitute, die die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Sozialpartnerschaften, Interessensvertreterorganisationen, Zertifizierungsstellen, sowie moderne Infrastruktureinrichtungen wie sogenannte „living labs“ oder „fablabs“, sind weiters ein elementarer Teil des Ökosystems. Natürlich spielen Industrieunternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, aber auch staatliche bzw. öffentliche Organisationen eine zentrale Rolle in der Entwicklung von neuen Technologien, Methoden und Prozessen im Zusammenhang mit Industrie 5.0 und Human Centricity.

Das Hauptaugenmerk der Ökosystemanalyse wurde auf die **datenbasierte Identifikation von neu entwickelten, humanzentrierten Technologien** und von der EU geförderten humanzentrierten Forschungsthemen gelegt. Dies erlaubt einerseits eine Analyse von einschlägigen neuen Technologien und geförderten Forschungsprojekten und daran geknüpft die Identifizierung von zentralen Akteuren des Netzwerks. Neue humanzentrierte Technologien wurden anhand der Analyse von einschlägigen Patentanmeldungen identifiziert und die Darstellung der (geförderten) themenverwandten Forschungslandschaft basiert auf kollaborativen Horizon 2020 und Horizon Europe Projekten mit thematischem Zusammenhang. Während Patente zu großen Teilen das Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von Industrieunternehmen darstellen, können geförderte kollaborative Forschungsprojekte als Innovationsindikator sowohl von privatwirtschaftlichen Unternehmen und des Hochschul- bzw. Forschungssektors verstanden werden.

Die Identifizierung von Patenten und geförderten Forschungsprojekten, die humanzentrierte Technologien, Prozesse oder Methoden zum Thema haben, ist nicht trivial, da das Thema noch neu ist und es daher keine anerkannte und genutzte Klassifizierung gibt. Basierend auf den vier Dimensionen der ERA Roadmap wurde daher eine ausführliche Liste an Schlagwörtern erarbeitet, mit denen es möglich ist, Patente und Forschungsprojekte

mit Relevanz für Humanzentriertheit als solche zu klassifizieren.

HUMANZENTRIERTE TECHNOLOGIEENTWICKLUNG (PATENTE)

Die Titel und Kurzbeschreibungen von allen Patentanmeldungen veröffentlicht in der Datenbank des Europäischen Patentamtes wurden nach Schlagwörtern der jeweiligen Dimension durchsucht und entsprechend klassifiziert. Die Datenbank des Europäischen Patentamtes hat globale Reichweite und umfasst Patente aller großen internationalen Patentämter, wie das US-amerikanische Patentamt (USPTO), das europäische Patentamt (EPO), das japanische Patentamt (JPO), das koreanische Patentamt (KIPO) und auch das chinesische Patentamt (CNIPA). Außerdem werden auch sogenannte PCT-Anmeldungen erfasst, d.h. Sammelanmeldungen beim WIPO, welche oft als internationale Patentanmeldungen gesehen werden. Es gilt zu erwähnen, dass die Analyse von humanzentrierten Patenten zwar aufschlussreich hinsichtlich der state-of-the-art Forschungstätigkeiten zum Thema humanzentrierter Industrie ist, dies jedoch nur als Näherung zur tatsächlichen humanzentrierten Anwendung von patentierten Technologien zu sehen ist.

Stand Februar 2025 konnten 50.573 veröffentlichte Patente – zugehörig zu 33.097 Patentfamilien – identifiziert werden, die **potenziell** humanzentrierte Technologien beschreiben. Davon wurden jedoch nur **3.667 Patente** und 2.952 Patentfamilien bei der EPO oder dem österreichischen Patentamt angemeldet bzw. mittels einer PCT-Anmeldung beim WIPO eingereicht. Bei diesen Patenten kann daher davon ausgegangen werden, dass ein Patentschutz **in einem EU-Land** angestrebt wird und diese Patente sind somit potenziell direkt relevant für Unternehmen und anderen Stakeholder des europäischen Forschungsökosystems.

Betrachtet man die **globale Entwicklung** von humanzentrierten Patentanmeldungen der letzten zwei Jahrzehnte, so zeigt sich, dass das chinesische Patentamt ab 2009 das US-amerikanische mit der größten Anzahl an humanzentrierten Patentanmeldungen abgelöst hat. In den letzten Jahren zeigt sich ein außerordentliches Wachstum von Patentanmeldungen am chinesischen Patentamt, verglichen zu moderatem Wachstum in den anderen großen Patentämtern. In Summe wurden in etwa drei von vier aller humanzentrierten Patente in China angemeldet. Obwohl dieses Wachstum der chinesischen Innovationsaktivität eindrucksvoll ist, wird in der Literatur oft argumentiert, dass eine Patentanmeldung am chinesischen Patentamt – zumindest in der Vergangenheit – hinsichtlich

der durchschnittlichen Qualität nicht mit einer US-amerikanischen oder europäischen Patentanmeldung verglichen werden kann⁶. Außerdem wird oft angeführt, dass die Anzahl der Patentanmeldungen in China möglicherweise durch politisch motivierte Förderprogramme der chinesischen Regierung beeinflusst wurde⁷. Es gilt dabei zu erwähnen, dass die Anzahl der Patente pro Patentamt nicht notwendigerweise mit der geografischen Verteilung der Patentanmelder übereinstimmt. Obwohl der Großteil der Anmeldungen am chinesischen Patentamt von einheimischen Unternehmen stammt, können nicht-chinesische Anmelder natürlich auch um Patentschutz am chinesischen Markt ansuchen, und vice versa.

Von den 3.667 Patenten, die für europäische und auch österreichische Unternehmen und Entscheidungsträger direkt relevant sind – da diese einen potenziellen Patentschutz in Europa bedeuten – wurden nur **13 Patente** bzw. 10 Patentfamilien von **österreichischen Unternehmen** angemeldet. Vergleicht man die geografische Verteilung von den für europäische Unternehmen direkt relevanten humanzentrierten Patenten mit Patenten aller Technologiefelder, die ab 2000 von der EPO, WIPO oder dem österreichischen Patentamt veröffentlicht wurden, so können interessante Spezialisierungen beobachtet werden. Es zeigt sich, dass österreichische Patentanmelder nur 0,4% aller direkt relevanten humanzentrierten Patente eingereicht haben, ein signifikant geringerer Anteil als der österreichische Gesamtanteil von 1,2% aller Patente.

Während die Anteile von US-amerikanischen und deutschen Unternehmen von humanzentrierten und Patenten allgemein in etwa vergleichbar sind (~20% und ~10% respektive), so ist die chinesische Dominanz im Bereich der humanzentrierten Patente augenscheinlich. Beinahe jedes zweite (47%) für Europa relevante potenziell humanzentrierte Patent (bei EPO, WIPO oder am österreichischen Patentamt eingereicht) stammt von chinesischen Anmeldern, während der Anteil an chinesischen Anmeldern am Gesamtpatentmarkt seit 2000 bei 11% liegt.

EU-GEFÖRDERTE FORSCHUNGSLANDSCHAFT ZUM THEMA HUMANZENTRIERTHEIT

Analog zur Identifikation von humanzentrierten Patenten, wurden die Titel und Kurzbeschreibungen von EU-Rahmenprogramm Forschungsprojekten nach Schlagwörtern durchsucht, die auf einen thematischen Zusammenhang mit Humanzentriertheit hindeuten. Die auf diese Weise identifizierten humanzentrierten Horizon 2020 und Horizon Europe Projekte, konnten von der AIT-internen Datenbank EUPRO⁸ bezogen werden. Basierend auf der aktuellen EUPRO 2024 (Mai 2024) konnten insgesamt 484 Forschungsprojekte mit thematischem Zusammenhang zu Humanzentriertheit identifiziert werden, wobei 313 davon noch dem vorigen Rahmenprogramm (Horizon 2020) zugehörig sind und bereits 171 des noch laufenden Rahmenprogramms (Horizon Europe) gefunden wurden. Insgesamt förderte die Europäische Kommission diese Projekte mit etwa einer Milliarde Euro in H2020 Projekten und bisher etwa 820 Millionen Euro in Horizon Europe. Während die Fördersumme von humanzentrierten Projekten nur etwa 1,5% des H2020 Budget betrug, werden mit Stand Mai 2024 diese Projekte mit etwa 2,5% der Fördermittel des Horizon Europe Programms unterstützt. Dies spiegelt das steigende Interesse an einschlägigen Forschungsprojekten der Europäischen Kommission wider.

An **80 von den 484** humanzentrierten Forschungsprojekten, die in den beiden EU-Rahmenprogrammen bis Mai 2024 gefördert wurden, waren österreichischen Unternehmen oder Forschungsorganisationen beteiligt. Diese Organisationen wurden mit insgesamt etwa 59 Millionen Euro unterstützt, was einem Anteil von ungefähr 3,2% der gesamten Fördersumme von humanzentrierten Projekten entspricht. Im Gegensatz zu den entwickelten humanzentrierten Technologien von österreichischen Patentanmeldern, sind österreichische Organisationen bei geförderten Forschungsprojekten im Bereich Humanzentriertheit etwas stärker vertreten als in anderen Forschungsbereichen. So wurden etwa 3% der gesamten Fördersumme in H2020 und Horizon Europe Projekten von österreichischen Organisationen eingetrieben, im Vergleich zu den eben genannten 3,2% bei humanzentrierten Forschungsprojekten.

INDUSTRIAL LEADERSHIP EXCELLENT SCIENCE SOCIETAL CHALLENGES

Abbildung 1 Themenverteilung humanzentrierter Projekte, Horizon 2020 Rahmenprogramm

Quelle: EUPRO. Hinweis: Hier ist die Verteilung der Projekte auf die Säulen (Schwerpunkte) von Horizon 2020, sowie auf Themen dargestellt. Die Fläche der Rechtecke bezieht sich auf die für die Themen erhaltenen EU-Mittel (auch in Klammer). Die Anzahl der Projekte (n) ist ebenfalls angegeben. Die Rechtecke sind nach Hauptthemen gefärbt, welche in der Legende angegeben sind.

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der geförderten Mittel des Horizon 2020 Rahmenprogramm nach Säulen bzw. Themen oder Programme, welche in diese Säulen fallen. Die meisten humanzentrierten Projektförderungen sind in Säule 2 (Industrial Leadership) angesiedelt und haben dezidierten Industriefokus. Diese Projekte beinhalten oftmals die Anwendung und Weiterentwicklung von bestehenden Technologien und Produkten, unterscheiden sich dadurch in ihrer Zielgruppe und Zielvorgabe von Projekten, die in Säule 3 (Societal Challenges) und im Besonderen in Säule 1 (Excellent Science) verortet sind. Projekte in diesen Säulen sind oftmals näher an der (universitären) Grundlagenforschung, wie beispielsweise Marie Sklodowska-Curie oder European Research Council (ERC) Förderungen bzw. Stipendien.

Abbildung 2 Verteilung Länder und Organisationstyp humanzentrierter Projekte, H2020 und Horizon Europe

Quelle: EUPRO. Hinweis: Hier ist die Verteilung der Projekte auf die Organisation, deren Herkunft und Organisationstyp von Horizon 2020 und Horizon Europe Projekten dargestellt. Die Fläche der Rechtecke bezieht sich auf die EU-Mittel, die Organisationen eines Staates erhalten haben (auch in Klammer). Die Anzahl der Organisationen (n) ist ebenfalls angegeben. Die Rechtecke sind nach Organisationstyp gefärbt, welche in der Legende angegeben sind.

Abbildung 2 stellt die Verteilung der geförderten Mittel der zwei Rahmenprogramme Horizon 2020 und Horizon Europe nach Staat bzw. Organisationstyp dar. Obwohl private Unternehmen einen signifikanten Anteil der geförderten Mittel erhalten, profitiert jedoch – wie zu erwarten – der Hochschul- bzw. (außeruniversitäre) Forschungssektor hauptsächlich von geförderten Forschungsprojekten im Bereich Humanzentriertheit.

Öffentliche Organisationen (exkl. Universitäten) und andere Organisationen (z.B. Interessensvertretungen) spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Betrachtet man die Verteilung der Fördermittel nach Staat und Organisationstyp, so kann eine Vielzahl von Mustern erkannt werden. Einerseits stechen spanische Organisationen besonders heraus, ob der großen Anzahl an geförderten privaten Unternehmen und der überdurchschnittlichen Förderrate unter Forschungsorganisationen. Weiters sind auch italienische und griechische Organisationen im Vergleich zu ihrer Größe und Wirtschaftsleistung überdurchschnittlich erfolgreich im Einwerben von geförderten Forschungsprojekten. Letztlich sind auch österreichische Hochschulen, private Unternehmen und nicht zuletzt Forschungsorganisationen (wie bspw. das AIT) aktiv und erfolgreich in der Beforschung von Themen, die für die Humanzentriertheit der Industrie relevant sind. Diese Aktivität in der einschlägigen Forschung zeigt sich beispielsweise im Vergleich zu Deutschland, dessen private Unternehmen und Forschungsorganisation trotz

der ungleichen Bevölkerung und Wirtschaftsstärke Deutschlands nur die drei bis vierfachen EU-Fördermittel zum Thema Humanzentriertheit erhalten haben.

Die Top 5 österreichischen Organisationen aktiv in der EU-geförderten Forschung zum Thema Humanzentriertheit sind die Technische Universität Wien (7 Projekte), die AIT Austrian Institute of Technology GmbH (6 Projekte), die Profactor GmbH (6 Projekte), die Technische Universität Graz (5 Projekte) und die Virtual Vehicle Research GmbH (6 Projekte), welche zwischen etwa 2,8 Millionen und 3,6 Millionen Euro Fördermittel erhalten haben. Alle fünf Organisationen sind entweder dem Hochschul- oder Forschungssektor zuzurechnen. Private Unternehmen Viewpointssystem GmbH (1 Projekt), TTcontrol GmbH (3 Projekte) und Infineon Technologies AG (4 Projekte) finden sich an Stelle 7, 8 und 10 der meistgeförderten Organisationen Österreichs im Zuge der beiden EU Rahmenprogramme.

HANDLUNGSFELDER UND ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN IM ÖSTERREICHISCHEN KONTEXT

HANDLUNGSDIMENSIONEN UND -FELDER DER ERA HC ROADMAP

Über einen Zeitraum bis 2035 zeigt die ERA HC Roadmap verschiedene Handlungsdimensionen und -felder auf, in welchen die Europäische Kommission und die nationalen oder regionalen Regierungen bessere politische Strategien entwickeln können, um die Einführung von auf den

Menschen ausgerichteten Ansätzen für Technologien in der Industrie zu fördern und zur Entwicklung eines entsprechenden Innovationsökosystems beizutragen.

Ein Großteil der in den Handlungsfeldern vorgeschlagenen Maßnahmen sollen aktuell bzw. in den kommenden fünf Jahren gestartet und umgesetzt werden. Vergleichsweise weniger, oftmals darauf aufbauende Maßnahmen und Aktivitäten sind im Zeitraum 2030 bis 2035 verortet.

HANDLUNGSDIMENSION	HANDLUNGSFELD
Aus- und Weiterbildung	Bereitstellung geeigneter (zertifizierter) Schulungen, um Qualifikationsdefizite und -defizite auszugleichen
Organisationsumfeld	Integration von HC in Zertifizierungen und Standards für Unternehmen zur Gestaltung und Entwicklung humanzentrierter Technologien und Verfahren
	Einführung von partizipativen Entscheidungsprozessen in den Unternehmen bei der Einführung von menschenzentrierten Prozessen/Technologien
	Bereitstellung von Leitlinien für Organisationen zur Integration der Humanzentriertheit in ihre Praktiken, insbesondere in der Design- und Technologieentwicklung
Technologieentwicklung	Anpassung des FTI politischen Rahmen und Lancierung von HCT-bezogenen F&E-Finanzierungsprogrammen
	Entwicklung von HC im Umgang mit physischen und kognitiven Unterstützungsinstrumenten
	Entwicklung von HC in intelligenten Geräten und neuen Schnittstellen (z. B. Wearables)
	Entwicklung von HC im Umgang mit kollaborativen und intelligenten Robotern
	Entwicklung von HC bei der Nutzung von KI, Big Data und digitalen Zwillingen
Infrastruktur, Testbeds und Netzwerke	Erleichterung des Wissensaustauschs und der Wissensverbreitung zwischen den Akteuren des Ökosystems
	Schaffung von Testeinrichtungen und gemeinsamen Infrastrukturen

Quelle: ERA Roadmap

BEWERTUNG DER HANDLUNGSDIMENSIONEN UND -FELDER IM ÖSTERREICHISCHEN KONTEXT

Demnach hat die Handlungsdimension „Aus- und Weiterbildung“ die höchste Bedeutung, dicht gefolgt vom „Organisationsumfeld“. An dritter Stelle kommt die „Technologieentwicklung und auf Platz 4 rangiert „Infrastruktur, Testbeds und Netzwerke“ (Ökosysteme).

Bei den einzelnen Handlungsfeldern zeigt sich – eingeordnet nach gewichtetem Durchschnitt auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 4 (sehr wichtig) – ein differenziertes Bild bzw. folgende Reihung:

1. Bereitstellung geeigneter (zertifizierter) Schulungen, um Qualifikationsdefizite auszugleichen (3,8 gewichteter Schnitt)
2. Bereitstellung von Leitlinien für Organisationen zur Integration der Humanzentriertheit in ihre Praktiken, insbesondere bei der Konzeption und Technologieentwicklung (3,6)
3. Entwicklung von HC bei der Nutzung von KI, Big Data und digitalen Zwillingen (3,5)
4. Erleichterung des Wissensaustauschs und der Wissensverbreitung zwischen den Anbietern und Akteuren des Ökosystems (3,5)
5. Anpassung/Lancierung von HCT-bezogenen F&E-Förderprogrammen und politischen Rahmenbedingungen (3,4)
6. Entwicklung von HC bei der Nutzung von Werkzeugen zur physischen und kognitiven Augmentation (3,2)
7. Einführung von partizipativen Entscheidungsprozessen in den Unternehmen bei der Einführung von menschenzentrierten Prozessen/Technologien (3,1)
8. Integration von HC in Zertifizierungen und Standards für Unternehmen zur Gestaltung und Entwicklung humanzentrierter Technologien und Verfahren (3,1)
9. Entwicklung von HC bei intelligenten Geräten und neuen Schnittstellen (z. B. Wearables) (3,0)
10. Entwicklung von HC beim Einsatz von kollaborativen und intelligenten Robotern (2,9)
11. Schaffung von Testeinrichtungen und gemeinsamen Infrastrukturen (2,8)

Mit Ausnahme von „HC bei der Nutzung von KI, Big Data und digitalen Zwillingen“ finden sich in der oberen Hälfte Handlungsfelder, die auf Organisationsentwicklung und den Wissensaustausch innerhalb eines HC-Ökosystems abzielen.

HERAUSFORDERUNGEN UND ERFORDERLICHE VERÄNDERUNGEN IM NATIONALEN ÖKOSYSTEM

Weiters wurden notwendige Veränderungen für eine unterstützende Kultur im Sinne der Stärkung von Human Centricity in österreichischen Produktionsbetrieben erarbeitet. Die Ergebnisse nach den vier Handlungsdimensionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aus- und Weiterbildung

Barrieren und Hindernisse bestehen in verschiedenen Bereichen. Die Integration humanzentrierter Ansätze in Ausbildungseinrichtungen wie Universitäten, Fachhochschulen und Berufsausbildungen ist unzureichend. Zudem mangelt es an finanzieller Förderung, wodurch (Aus-)Bildungsprogramme nicht ausreichend unterstützt werden. Am Arbeitsmarkt wird die Bedeutung humanzentrierter Kompetenzen oft unterschätzt, was die Nachfrage begrenzt. Ein fehlendes Bewusstsein für humanzentrierte Technologien erschwert die Integration von KI und ethischen Fragestellungen in Weiterbildungen. Darüber hinaus bestehen organisatorische und kulturelle Hemmnisse, da Widerstand gegen Veränderungen und eine starke Fokussierung auf kurzfristige KPIs vorherrschen.

Eine unterstützende Kultur erfordert flexible Bildungsmodelle, die sich am Wissensstand der Lernenden orientieren. Praxisnahe Technologienutzung, wie haptisches Erleben und Gamification, steigert die Motivation. Berufsbilder sollten vielfältiger gestaltet und Frauen gezielt für technische Berufe angesprochen werden. Durch Job-Rotation und Zertifizierungen lassen sich Lehrpläne anpassen und Schulungen für Entscheidungsträger einführen. Zudem helfen Awareness-Trainings, technologische Trends zu entmystifizieren und Ängste sowie Vorurteile abzubauen.

Organisationsumfeld

Die Diversität der Bedürfnisse, bedingt durch unterschiedliche Altersgruppen, Geschlechter und kulturelle Hintergründe, erschwert eine einheitliche Umsetzung im Sinne von Human Centricity. Finanzielle und zeitliche Begrenzungen führen zu Kosten- und Ressourcenengpässen, während hierarchische Strukturen und die Angst vor Machtverlust den Ideentransfer blockieren. Führungskräfte haben oft zu wenig Zeit, um Technologieprojekte aktiv zu unterstützen. Unklare strategische Zielsetzungen erzeugen Unsicherheit und verringern die Akzeptanz neuer Technologien. Zudem liegt der Fokus vieler Technologieanbieter nicht ausreichend auf den Endnutzer:innenbedürfnissen, was deren Vernachlässigung zur Folge hat.

Eine unterstützende Unternehmenskultur erfordert gezielte Veränderungen. Das Empowerment der Mitarbeitenden durch mehr Verantwortung und Entscheidungsspielraum stärkt Eigeninitiative und Engagement. Die Förderung von Diversität erweitert die Perspektivenvielfalt und steigert die Kreativität. Authentische Führungskräfte, die humanzentrierte Werte leben, dienen als Vorbilder und prägen das Arbeitsumfeld positiv. Eine offene Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Führung und Mitarbeitenden fördert den Austausch und stärkt das Vertrauen. Zudem trägt eine wertschätzende Unternehmenskultur zur aktiven Förderung eines positiven und offenen Arbeitsklimas bei.

Technologieentwicklung

Die Implementierung und Weiterentwicklung moderner technologischer Systeme wird durch Koordinations- und Integrationsprobleme zwischen Akteuren und Schnittstellen erschwert. Der Fachkräftemangel stellt eine zusätzliche Herausforderung bei der Nutzung von Innovationen dar. Hohe Anforderungen an Ergonomie und Arbeitssicherheit sowie Datenschutzbedenken und die Angst vor Arbeitsplatzverlust hemmen die Akzeptanz von Automatisierung und Digitalisierung. Finanzielle Engpässe sowie unzureichende staatliche Förderung und fehlende spezifische Rollen in Unternehmen behindern den technologischen Fortschritt. Zudem mangelt es auf Führungsebene nicht selten auch an Verständnis und einer unterstützenden Unternehmenskultur.

Strukturelle und kulturelle Veränderungen sind zentral für humanzentrierte technologische Innovationen. Die Integration humanzentrierter Technologieentwicklung in Ausbildungssysteme wie Universitäten, Fachhochschulen und die Berufsausbildung muss dabei verstärkt werden. Best Practices und Wissenstransfer sollten gefördert sowie der Return on Investment (ROI) klar dargestellt

werden, um Akzeptanz zu steigern. Nutzerzentrierte Anpassungen erfordern eine stärkere Berücksichtigung von Service Design. Mitarbeiter:inneneinbindung und die Anpassung an generationenspezifische Bedürfnisse sind ebenso notwendig wie die Entwicklung von Standards und Normen für Humankriterien. Testlabore zur Evaluierung neuer Technologien sollten geschaffen und Ethik als fester Bestandteil der Technologieentwicklung verankert werden.

Infrastruktur, Testbeds und Netzwerke

Eine fehlende gemeinsame Sprache erschwert die Verständigung in Technologieprozessen, was eine einheitliche Terminologie erfordert. Forschungsprojekte leiden unter Kooperationsproblemen, insbesondere durch Schwierigkeiten bei geistigen Eigentumsrechten (IPRs) und Machtverhältnissen in Joint Ventures und Pilotfabriken. Zudem fehlen moderne Berufsbilder und Kompetenzen, was die Entwicklung neuer Lehr- und Berufsbilder für nachhaltige und humanzentrierte Technologien notwendig macht.

Eine unterstützende Kultur erfordert verschiedene strukturelle Anpassungen. Standards für Daten, Sprache und Begriffe müssen etabliert werden, um die Zusammenarbeit zwischen Akteuren zu erleichtern. Neue Bewertungsdimensionen, beispielsweise auf Plattformen wie Kununu, können humanzentrierte Erfolge sichtbar machen. Die Verbindung von technischem Wissen mit sozialen Fähigkeiten fördert ein innovationsfreundliches Klima. Leitmärkte für humanzentrierte Produktion sollten geschaffen werden, um Best Practices zu verbreiten. Zudem ist es essenziell, erfolgreiche Ansätze sichtbar zu machen und den Austausch bewährter Methoden zur Förderung positiver Dynamiken zu unterstützen.

NATIONALE FOKUSBEREICHE

Weiters erfolgte eine Zusammenführung der gewonnenen Erkenntnisse im Kreis der Expert:innen. Die abgeleiteten Kategorien „Mindset & Bewusstseinswandel“, „Operationalisierung & Monitoring“, „Finanzieller Support & Unterstützung“, „Gesetzgebung & Normierung“, „Aus- und Weiterbildung“ sowie „Kooperation & Zusammenarbeit“ spiegeln dabei die zentralen nationalen Fokusbereiche wider, die als entscheidend für die erfolgreiche und nachhaltige Implementierung einer humanzentrierten Technologieentwicklung in der österreichischen Industrie angesehen werden können:

Mindset & Bewusstseinswandel

Die Etablierung der humanzentrierten Entwicklung und Einführung von Technologien in der österreichischen Industrie erfordert einen grundlegenden Wandel im Mindset und Bewusstsein der Beteiligten. Es wird betont, dass eine Veränderung in der Wahrnehmung von Technologien notwendig ist, um nicht nur die Effizienz, sondern auch die Kreativität und Innovationskraft der Unternehmen zu steigern. Dafür ist es notwendig, dass der Mensch als zentrales Element in Innovationsprozessen stärker in den Fokus rückt. Das hat u.a. zur Konsequenz, dass die höhere Management-Ebene mehr Zeit für die direkte Auseinandersetzung mit den Mitarbeitenden aufbringen muss, um Entscheidungen nicht nur auf Basis von Zahlen, sondern auch menschlicher Perspektiven zu treffen. Dies könnte die Voraussetzung für eine Kultur schaffen, in der die Kreativität und das Potenzial der Mitarbeitenden besser genutzt werden.

Ein weiterer Aspekt betrifft das Vertrauen in die menschlichen Fähigkeiten. Durch einen humanzentrierten Ansatz wird nicht nur der Designzyklus verkürzt, sondern es kann auch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen entscheidend gestärkt werden. Dies könnte zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor werden, wenn der Mensch in technologischen Prozessen als aktiver und wertvoller Mitgestalter anerkannt wird.

Dabei spielen auch Soft Skills wie Kommunikation und interdisziplinäres Denken eine zentrale Rolle, sodass eine gemeinsame Sprache und ein Konsens über die Bedeutung von humanzentrierter Entwicklung notwendig sind.

Operationalisierung und Monitoring

Die Operationalisierung der humanzentrierten Entwicklung in der österreichischen Industrie erfordert Messbarkeit und Monitoring von Erfolgskriterien. Es müssen in den ersten Umsetzungsprojekten klare und

messbare Erfolgskriterien definiert werden. Dies könnte als Grundlage für die spätere Evaluation von Projekten dienen, um nachzuweisen, dass der humanzentrierte Ansatz auch tatsächlich zur gewünschten Steigerung der Innovation und Kreativität führt. Die Verankerung von humanzentrierten Kriterien in den Bilanzzahlen eines Unternehmens bildet dabei eine wichtige Maßnahme, um den Wert von Human-Centricity auch in Zahlen sichtbar zu machen.

Eine strukturierte Methodologie für die Datennutzung und -analyse ist weiters notwendig. Nur durch eine fundierte Datenintelligenz können Unternehmen die Auswirkungen eines humanzentrierten Ansatzes auf ihre Prozesse und Innovationen messen und gegebenenfalls anpassen. Der Aufbau eines entsprechenden Monitoringsystems könnte es Unternehmen ermöglichen, Fortschritte systematisch zu erfassen und gegebenenfalls gezielt nachzujustieren.

Finanzielle Unterstützung

Finanzielle Unterstützung ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Implementierung von humanzentrierten Technologien in der Industrie. Kooperative Forschungsprojekte sollen großzügig gefördert werden, um eine tiefere Auseinandersetzung mit humanzentrierten Ansätzen zu ermöglichen. Unternehmen und Forschungsinstitutionen könnten von einer verstärkten finanziellen Unterstützung profitieren, um innovative Ideen zu testen und umzusetzen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Unternehmen sollten ihrerseits bereit sein, mehr in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Dies könnte nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhöhen, sondern auch zu einer besseren Integration von humanzentrierten Prinzipien in die Arbeitsprozesse führen. Eine verstärkte Investition in Weiterbildung könnte insbesondere die Kompetenz der Mitarbeitenden in Bezug auf den Umgang mit neuen Technologien und interdisziplinären Arbeitsweisen verbessern.

Gesetzgebung & Normierung

Die Schaffung von klaren Normen und Standards für humanzentrierte Entwicklung in der Industrie könnte einen weiteren wichtigen Schritt zur Etablierung dieses Ansatzes darstellen. Gesetzgebung und Standardisierung sollen eine wesentliche Rolle spielen, um sicherzustellen, dass humanzentrierte Prinzipien nicht nur als optionale Praxis, sondern als verbindliche Anforderungen in der Industrie verankert werden. Humanzentrierte Prinzipien

sollten demnach in der relevanten Gesetzgebung eine wichtige Rolle spielen, um einen Rahmen für die Umsetzung zu schaffen.

Ein weiterer Aspekt der Normierung betrifft die internationale Standardisierung. Österreichische Organisationen sollen aktiv an internationalen Standards für humanzentrierte Entwicklung mitwirken. Nur durch die Schaffung gemeinsamer Standards kann sichergestellt werden, dass humanzentrierte Ansätze in verschiedenen Branchen und Ländern effektiv implementiert werden.

Aus- und Weiterbildung

Ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Etablierung eines humanzentrierten Ansatzes ist die Integration des Prinzips in Aus- und Weiterbildungssysteme. Das Bildungssystem muss schneller auf neue Technologietrends reagieren, um die zukünftigen Fachkräfte auf die Anforderungen einer zunehmend technologiegetriebenen Arbeitswelt vorzubereiten. Dabei spielt auch die frühzeitige Einbindung von Themen wie Interdisziplinarität und humanzentrierten Designprinzipien in die Ausbildung eine zentrale Rolle.

Demnach soll schon in der Schulzeit eine engere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft stattfinden, um die Schülerinnen und Schüler besser auf die Anforderungen vorzubereiten. So könnte das Bildungssystem verstärkt darauf ausgerichtet werden, den Schülerinnen und Schülern eine Denkweise zu vermitteln, die sowohl technisches als auch menschliches Wissen integriert. Unternehmen sollten zudem mehr Zeit und Ressourcen in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden investieren, um ihre Kompetenzen im Umgang mit neuen Technologien und interdisziplinären Arbeitsprozessen zu fördern.

Kooperation & Zusammenarbeit

Die erfolgreiche Etablierung eines humanzentrierten Ansatzes erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteur:innen. Interdisziplinäre Teams in Unternehmen sollen dabei eine Schlüsselrolle spielen, um die Integration von humanzentrierten Technologien zu fördern. Dies könnte durch die Bildung von Kooperationsnetzwerken und den Austausch von Best Practices zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und der Politik unterstützt werden.

Ein Beispiel für erfolgreiche Kooperationen könnte die Einbindung von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter:innen in die Planung und Umsetzung von humanzentrierten Projekten sein. So könnte sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse und Perspektiven der Mitarbeitenden von Anfang an in die Entwicklung und Implementierung neuer Technologien einfließen. Darüber hinaus wurde auf die Bedeutung von Kooperationen auf internationaler Ebene hingewiesen, um ein gemeinsames Verständnis für humanzentrierte Prinzipien zu entwickeln und diese global umzusetzen.

Um humanzentrierte Ansätze erfolgreich zu etablieren, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Politik erforderlich. Der Austausch von Wissen und Best Practices kann dazu beitragen, die Implementierung effizienter zu gestalten. Schließlich sind eine kontinuierliche Messbarkeit und ein strukturiertes Monitoring notwendig, um den Fortschritt zu evaluieren. Erfolgsindikatoren sollten in Unternehmensprozesse integriert werden, um die Wirksamkeit humanzentrierter Ansätze langfristig sicherzustellen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Österreichs Unternehmen weisen eine geringere Spezialisierung beim Thema Human Centricity auf. Diese Gründe gilt es weiter auszuleuchten und zu adressieren, um österreichische Akteure im Ökosystem bei der Entwicklung und Einführung humanzentrierter Technologien besser unterstützen zu können.

Die erfolgreiche Implementierung humanzentrierter Technologieentwicklung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur technologische Lösungen, sondern auch organisatorische Strukturen und soziale Aspekte berücksichtigt. Besonders herausfordernd ist dabei die Integration eines multidisziplinären Ansatzes, da verschiedene Fachrichtungen mit klaren Verantwortlichkeiten, ausreichenden Ressourcen und einer koordinierten Kommunikation zusammenarbeiten müssen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Personalisierung von Technologien, die zwar notwendig ist, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen, jedoch auch zu einer erhöhten Komplexität und steigenden Entwicklungs- sowie Implementierungskosten führt. Gleichzeitig wird die Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen durch fehlende Geschäftsszenarien gebremst, da der wirtschaftliche Nutzen (ROI) humanzentrierter Technologien oft nicht eindeutig nachgewiesen werden kann.

Neben wirtschaftlichen Überlegungen spielt der kulturelle Wandel eine entscheidende Rolle. Führungskräfte und Mitarbeitende müssen die Bedeutung humanzentrierter Technologien erkennen und aktiv unterstützen, um deren nachhaltige Verankerung in Unternehmen zu ermöglichen. Reifegradmodelle können diesen Prozess erleichtern, indem sie eine schrittweise Einführung und Institutionalisierung humanzentrierter Prinzipien ermöglichen.

Darüber hinaus sind Datenschutz und ethische Aspekte essenziell. DSGVO-Anforderungen und ethische Grundsätze müssen in die technologischen Entwicklungen integriert werden, um Vertrauen und Akzeptanz zu gewährleisten. Gleichzeitig muss das Bildungssystem schneller auf technologische Entwicklungen reagieren, um den Kompetenzmangel zu bewältigen. Eine gezielte Umschulung und kontinuierliche Weiterbildung sind dabei unverzichtbar.

Um humanzentrierte Ansätze erfolgreich zu etablieren, ist zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Politik erforderlich. Der Austausch von Wissen und Best Practices kann dazu beitragen, die Implementierung effizienter zu gestalten. Schließlich sind eine kontinuierliche Messbarkeit und ein strukturiertes Monitoring notwendig, um den Fortschritt zu evaluieren. Erfolgsindikatoren sollten in Unternehmensprozesse integriert werden, um die Wirksamkeit humanzentrierter Ansätze langfristig sicherzustellen.

QUELLENVERZEICHNIS

1. Dixson-Declève, S. (2021). Industry 5.0, A transformative vision for Europe - Governing systemic transformations towards a sustainable industry. Generaldirektion Forschung und Innovation. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/17322>
2. Europäische Kommission (2021b), European Research Area Policy Agenda - Overview of actions for the period 2022-2024, Brüssel. Internetquelle: <https://european-research-area.ec.europa.eu/policy-agenda-2022-2024>
3. Borthwick, M., Tomitsch, M., & Gaughwin, M. (2022). Vom humanzentrierten zum lebenszentrierten Design: Die Berücksichtigung ökologischer und ethischer Belange bei der Gestaltung interaktiver Produkte. Journal of Responsible Technology, 100032. https://miro.com/app/board/uXjVMKPkR6w=?share_link_id=425545623356
4. Internationale Organisation für Normung. (2016). Ergonomie der Mensch-System-Interaktion. Teil 220: Prozesse zur Ermöglichung, Durchführung und Bewertung der menschenzentrierten Gestaltung in Organisationen (EN ISO 9241-220:2019). Abgerufen von https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/664103/OENORM_EN_ISO_9241-220_2019_10_15.
5. Schaffer, E., Lahiri, A. (2014): Institutionalisierung von UX - Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden für eine User Experience Praxis
6. Santacreu, A.M. and Zhu, H. (2018) What Does China's Rise in Patents Mean? A Look at Quality vs. Quantity. Economic Synopses, Federal Reserve Bank of St Louis No. 14. <https://doi.org/10.20955/es.2018.14>.
7. Dang, J. and Motohashi, K. (2015) 'Patent statistics: A good indicator for innovation in China? Patent subsidy program impacts on patent quality', China Economic Review, 35, pp. 137-155. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.03.012>.
8. Scherngell, T., Barber, M., Zahradnik, G., Wolfmayr, A. and Bilalli Shkodra, X. (2024): EUPRO – A reference database on project-based R&D collaboration networks. Nature Scientific data, 11(1), 291, DOI: <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03129-y>

FORESIGHT BRIEF

02/2025 EXECUTIVE SUMMARY

HUMANZENTRIERTHEIT IN DER ÖSTERREICHISCHEN PRODUKTION: FORSCHUNG & IMPLEMENTIERUNG

Humanzentriertheit (Human Centricity) stellt den Menschen in den Mittelpunkt technologischer und organisatorischer Entwicklungen. Ursprünglich auf benutzerfreundliche Systeme fokussiert, berücksichtigt der Ansatz heute auch ethische und ökologische Aspekte. Die ERA Roadmap beschreibt Human Centricity als multidimensionalen Rahmen, der technologische Lösungen und Unternehmenspraktiken so gestaltet, dass sie nicht nur funktionale Anforderungen erfüllen, sondern auch das Wohlbefinden, die Fähigkeiten und Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern. Technologisch optimiert er die Mensch-Maschine-Interaktion zur Steigerung von Sicherheit, Produktivität und Kontrolle. Organisatorisch fördert er das Wohlergehen der Mitarbeitenden, stärkt Zusammenarbeit und Lernkultur und unterstützt eine gesunde Work-Life-Balance – was Unternehmen mehr Motivation, Effizienz und Anpassungsfähigkeit bringt.

Der Wandel hin zu humanzentrierten Unternehmen erfordert die Integration von Human-Centered-Design (HCD) in organisatorische Prozesse. HCD folgt einem iterativen **Vier-Phasen-Modell**, das so lange wiederholt wird, bis die Lösung den Nutzeranforderungen entspricht. Die Umsetzung erfolgt auf mehreren Ebenen: Das Top-Management definiert Vision und Strategie, während Projekt- und Programm-Manager:innen die Prinzipien der Humanzentriertheit in Projekte einbringen. Expert:innen in Projektteams setzen die Methoden praktisch um, und Unterstützungs- und Kontextanpassungsteams sorgen für eine nachhaltige Integration über den gesamten Lebenszyklus eines Systems. Die HCD-Phasen umfassen:

- Verstehen und Spezifizieren des Nutzungskontextes
- Spezifizieren der Benutzeranforderungen
- Erarbeiten von Designlösungen
- Bewertung des Entwurfs

AUTOR:INNEN

Wolfram Rhomberg | Denise Branz* | Nico Pintar sowie das Autor:innenteam der Vorstudie zur ERA Roadmap
AIT Center for Innovation Systems & Policy | *Plattform Industrie 4.0

FORESIGHT BRIEF

02/2025 EXECUTIVE SUMMARY

Human Centricity erfordert somit mehr als die Anpassung technischer Prozesse – sie bedingt einen ganzheitlichen organisatorischen Wandel, der soziale und technologische Aspekte integriert. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Lernfähigkeit der Organisation, die durch Anpassungsfähigkeit, Innovation und kontinuierliches Lernen ihre Wettbewerbsfähigkeit sichert.

Reifegradmodelle unterstützen Unternehmen bei der **schrittweisen Institutionalisierung humanzentrierter Ansätze**. Die sieben Reifegrade auf dem Weg zur humanzentrierten Organisation reichen von einer anfänglichen Zurückhaltung (Reifegrad 1) über die schrittweise Etablierung strukturierter Mechanismen (Reifegrade 2–5) bis hin zu einem vollständig integrierten, systematischen Human-Centricity-Prozess (Reifegrad 6) und der vollständigen Ausrichtung als Human Centricity Driven Corporation (Reifegrad 7).

Die Umsetzung humanzentrierter Konzepte erfordert die Berücksichtigung mehrerer Treiber und Herausforderungen: Ein **multidisziplinärer Ansatz** ist essenziell, bringt jedoch Herausforderungen in Bezug auf Ressourcen, Kommunikation und Zielabstimmung mit sich. Unklare Verantwortlichkeiten zwischen Management, Personalabteilung und Technologieanbietern erschweren die Implementierung. Die Personalisierung von Technologien steigert die Komplexität und Kosten des Entwicklungsprozesses, während fehlende Geschäftsszenarien und Belege für die Rentabilität (ROI) Investitionen erschweren. Die Interoperabilität mit bestehenden Systemen bleibt eine zentrale Herausforderung. Die Skalierung humanzentrierter Initiativen erfordert zusätzliche Ressourcen und eine robuste IT-Infrastruktur. Datenschutzbedenken, insbesondere im Hinblick auf die DSGVO, sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kultureller Widerstand entsteht oft aus der Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung. Gleichzeitig hängt der Erfolg von HC-Ansätzen von der organisatorischen Bereitschaft für Veränderungen ab. Die Anwerbung qualifizierter Fachkräfte und der Abbau von Qualifikationsdefiziten, auch bei Führungskräften, sind entscheidend. Zudem müssen Bildungsinstitutionen schneller auf technologische Entwicklungen reagieren, um Mitarbeitende rechtzeitig umschulen zu können.

In der datenbasierten Ökosystemanalyse der ERA Roadmap wurde die globale Technologieentwicklung zum Thema Humanzentriertheit und auch von der EU geförderte Forschungsbereiche zum Thema quantitativ dargestellt. So sticht die **Dominanz chinesischer Patentanmelder** in der Technologieentwicklung zum Thema Humanzentriertheit besonders hervor. Selbst eingeschränkt auf Patente, die direkt für den europäischen bzw. österreichischen Markt relevant, sind chinesische Unternehmen mit großem Abstand Spitzenreiter in der Technologieentwicklung. Österreichische Unternehmen weisen hingegen eine niedrige Spezialisierung in Technologien relevant für Humanzentriertheit auf.

Das Thema Humanzentriertheit hat **in den EU-Rahmenprogrammen an Bedeutung gewonnen**, was sich am steigenden Anteil der Fördersumme von humanzentrierten Forschungsprojekten am aktuellen Horizon Europe Rahmenprogramm im Vergleich zu Horizon 2020 zeigt. Weiters lässt sich ein gewisser Südeuropa-Fokus der geförderten Rahmen-Forschungsprojekte zum Thema Humanzentriertheit feststellen. Zuletzt gilt zu erwähnen, dass österreichische Organisationen – im Speziellen private Unternehmen und (außeruniversitäre) Forschungsorganisationen – im Vergleich zur Wirtschaftsleistung und Bevölkerung Österreichs relativ stark in der EU-geförderten Projektforschung zu Humanzentriertheit vertreten sind.

AUTOR:INNEN

Wolfram Rhomberg | Denise Branz* | Nico Pintar sowie das Autor:innenteam der Vorstudie zur ERA Roadmap
AIT Center for Innovation Systems & Policy | *Plattform Industrie 4.0

FORESIGHT BRIEF

02/2025 EXECUTIVE SUMMARY

NATIONALE FOKUSBEREICHE FÜR HUMANZENTRIERTE TECHNOLOGIEENTWICKLUNG

Für die erfolgreiche Implementierung humanzentrierter Technologien in der österreichischen Industrie wurden folgende Fokusbereiche identifiziert:

- **Mindset & Bewusstseinswandel:** Ein grundlegender Kulturwandel ist notwendig, um den Menschen als zentralen Innovationsfaktor anzuerkennen. Führungskräfte sollten stärker den Austausch mit Mitarbeitenden suchen, um Technologieentscheidungen ganzheitlicher zu treffen.
- **Operationalisierung & Monitoring:** Erfolgskriterien für humanzentrierte Ansätze müssen messbar gemacht werden, z. B. durch Monitoring-Methoden und Datenanalysen. Die Verankerung entsprechender Kennzahlen in Unternehmensbilanzen könnte den wirtschaftlichen Mehrwert verdeutlichen.
- **Finanzieller Support & Unterstützung:** Förderungen für kooperative Forschungsprojekte und Investitionen in Weiterbildung sind essenziell, um humanzentrierte Innovationen voranzutreiben.
- **Gesetzgebung & Normierung:** Klare gesetzliche Vorgaben und internationale Standards sollen humanzentrierte Prinzipien als verbindlichen Bestandteil industrieller Entwicklung etablieren.
- **Aus- & Weiterbildung:** Bildungsinstitutionen müssen schneller auf technologische Entwicklungen reagieren & humanzentrierte Prinzipien frühzeitig in Lehrpläne integrieren, Unternehmen gezielt in Weiterbildung investieren.
- **Kooperation & Zusammenarbeit:** Der Austausch zwischen Unternehmen, Forschung, Politik und Gewerkschaften ist entscheidend, um humanzentrierte Technologien nachhaltig in der Industrie zu verankern. Internationale Kooperationen können die Umsetzung weiter stärken.

AUF EINEN BLICK

Herausforderungen

- Ganzheitlicher Ansatz: Technologie, Organisation und soziale Aspekte müssen integriert werden.
- Multidisziplinäre Zusammenarbeit: Klare Verantwortlichkeiten & ausreichende Ressourcen sind erforderlich.
- Wirtschaftliche Hürden: Hohe Kosten durch Personalisierung, fehlende Geschäftsszenarien hemmen Investitionen.
- Kultureller Wandel: Führungskräfte und Mitarbeitende müssen den Nutzen erkennen.
- Datenschutz & Ethik: DSGVO und ethische Standards müssen eingehalten werden.
- Bildung & Fachkräfte: Schnelle Anpassung an technologische Entwicklungen nötig

Handlungsempfehlungen

- Bewusstseinswandel: Human Centricity als Innovationsfaktor etablieren.
- Messbarkeit & Monitoring: Erfolgskriterien definieren und strategisch verankern.
- Förderung & Finanzierung: Investitionen in Forschung und Weiterbildung erleichtern.
- Gesetzliche Rahmenbedingungen: Klare Normen und Standards setzen.
- Bildung & Qualifikation: Humanzentrierte Prinzipien in Lehrpläne aufnehmen.
- Kooperation & Netzwerke: Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Forschung und Politik ausbauen.

AUTOR:INNEN

Wolfram Rhomberg | Denise Branz* | Nico Pintar sowie das Autor:innenteam der Vorstudie zur ERA Roadmap
AIT Center for Innovation Systems & Policy | *Plattform Industrie 4.0